

LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA PURA¹

Manuel Sánchez Zorrilla*

El primer problema con el que nos enfrentamos cuando queremos hablar de la investigación jurídica pura, es saber precisamente ¿qué es la investigación jurídica pura? Esta pregunta es mejor transformarla en una que sea más fácil de responder; así, la pregunta inicial se transforma en esta: ¿cuándo estamos ante la presencia de una investigación jurídica pura?

Como es sabido, el derecho, entendido como ley o mejor dicho como norma jurídica, puede ser estudiado de diversos modos. Veamos, investigaciones como *La noción de propiedad entre los incas: una aproximación* de Franklin Pease, *Crimen y costumbre en la sociedad salvaje* de Bronislaw Malinowski, e incluso *El otro sendero* de Hernando de Soto; tratan del derecho, es decir se refieren a él, de cómo fue, de lo que lleva a delinquir, y de lo que puede ocasionar el derecho. Como ven, las investigaciones anteriormente citadas pueden considerarse como parte de investigaciones jurídicas, pero también pueden considerarse como investigaciones de historia, antropología y economía. Entonces estamos ante la presencia de investigaciones jurídicas que no son puras, pues pueden pertenecer tanto al derecho como a otras disciplinas. Es más, sostengo que este tipo de investigaciones no le pertenecen al derecho sino que son ramas de sus disciplinas que se ocupan de problemas jurídicos.

Veamos ahora que ocurre con libros como *El delito de homicidio* de Ricardo Levene, *Homicidio: comentarios de las figuras fundamentales* de José Luis Castillo Alva, *Derecho procesal constitucional: Acción de*

¹ Ponencia del Conversatorio “Investigación, ciencia y derecho: investigación científica e investigación jurídica”. Organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca y la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, llevada a cabo el día 21 de septiembre de 2009.

* Abogado. Asesor de diversas investigaciones de maestría y doctorado. malseren@gmail.com.

amparo de Néstor Pedro Sagüés, *Las medidas cautelares en el proceso civil peruano* de Adolfo Rivas, *Análisis y comentarios al Código Procesal Civil* de Víctor Ticona Postigo. Puede verse que estos libros no pertenecen a otras disciplinas, únicamente se encuentran dentro del derecho.

Pues bien, en este punto estamos ya capacitados para poder conocer a qué nos referimos cuando hablamos de la investigación jurídica pura, y es esta:

Toda aquella investigación que trate del derecho y que no pertenezca a ninguna otra disciplina, será considerada como investigación jurídica pura.

Nótese que no he dicho que no sea necesario que se utilicen otros conocimientos de otras disciplinas, únicamente digo que no pertenezca a ninguna otra disciplina.

Le debemos a Kelsen la forma actual de hacer investigación *pura* en derecho, así es que debemos consultarlo. Kelsen utiliza otros criterios distintos a los que he utilizado para poder localizar a la investigación jurídica pura, de hecho él limita mucho más este tipo de investigación.

En 1945 Hans Kelsen publicó la primera edición de su *Teoría pura del derecho*, desafortunadamente es esta la edición que la mayoría conoce y a veces lee. Sin embargo, quince años más tarde, Kelsen, publicaría una segunda edición de este libro, tan comentado y criticado por todos, pero al parecer muy pocas veces leído por quienes lo hacen. Trazegnies (2007) se burla de este hecho y llama a esos lectores de Kelsen *Los positivistas "pop"*.

Lo que Kelsen nos da a conocer en su mencionado libro es la forma en que el jurista debe hacer investigación. Kelsen jamás dijo que el derecho no contenía valores, lo que dijo es que “las normas establecidas por los hombres, y no por una autoridad sobre humana, constituyen sólo valores relativos” (1960, 31). De ahí que, para Kelsen, la única labor del jurista es describir a estas normas tal cual las da el legislador, por eso considera que en la *ciencia del derecho* “esa descripción se cumple sin referencia a ningún valor metajurídico, y sin ninguna aprobación o desaprobación emotiva” (1960, 94). Esto es justamente lo central de su *teoría pura*; es decir, el derecho es norma (que posee valores pero que no le deben importar al jurista) y como tal no interesa nada más que su validez, por eso, el jurista sólo debe ocuparse de interpretar las normas jurídicas tal cual han sido dadas, sin preocuparse por criterios de justicia. Kelsen asume esta postura porque se da cuenta de que una disciplina, para que sea ciencia, debe cumplir con ciertas características, así que quiere hacer que la *ciencia del derecho* (no el derecho) tenga un

contenido puro, que no sea influida ni por valores ni por la moral, de modo tal que no se cuestione a las normas sino que sólo se las interprete.

Todo indica que la obsesión de Kelsen era hacer una *ciencia del derecho*, pero no lo logró.

Kelsen sostiene que una norma jurídica no puede tener nunca un solo sentido: *el sentido correcto*, de ahí que el jurista deba exponer todos sus significados que pueda tener, por lo cual se debe realizar “un análisis crítico, [de] todos los significados posibles, inclusive de aquellos políticamente indeseados, y ni siquiera previstos por el legislador y por las partes contratantes, pero incluidos en el tenor literal de las normas que ellos escogieran” (1960, 356). Se ha tratado de hacer creer que el producto de ese modo de trabajar es científico, por cuanto tendríamos que hablar de la verdad de sus enunciados (Kelsen 1960, 86). Y la verdad o falsedad en esta “ciencia” se encontraría entre la correspondencia de sus proposiciones y las normas jurídicas. Por lo que la investigación jurídica pura formaría parte de las “ciencias normativas” (¡no existe tal ciencia!). El ejemplo que utiliza García Belaunde es útil para comprender mejor esta afirmación kelsiana que subsiste en la actualidad: “el enunciado contenido en un libro de Derecho Civil de que una persona que no cumple su promesa matrimonial debe pagar una indemnización o exponerse a una acción judicial, es *falso* si es que las leyes del Estado que es descrito en dicho libro, no establece en realidad tal obligación, pues no señala la posibilidad de tal acción legal. Por el contrario, la existencia de una ley que establece el proceso para cobrar esa indemnización por incumplimiento de una promesa sancionada por la ley sustantiva, no es algo de lo cual se pueda decir que sea falso o verdadero, sino solamente constatar que tiene validez o no la tiene” (1982, 40 - 41).

El resultado de este modo de investigar, es decir el conocimiento, tanto para kelsen y sus seguidores constituirían la *ciencia del derecho*. Pero lo cierto es que este conocimiento es comparable con la de los manuales que vienen con cualquier artefacto (es curioso pero varios libros de derecho empiezan su título con *manual de...*). Claro está que los manuales del derecho no son directos sino que muchas veces son un cúmulo innecesario de palabras; es decir, no dicen para que funcione esto se debe hacer esto y esto, sino que antes se juega con el significado de las palabras, de su origen, de cómo fueron empleadas en Roma, de cómo llegó al Perú, etc., para que muchas veces se termine expresando las mismas cosas que dice una ley con casi las mismas palabras (véase algunas revistas y libros para comprobar lo acertado de mi afirmación). En el derecho se debería decir *la norma tal se aplica en los siguientes hechos y puede tener las consecuencias siguientes bajo estos supuestos*.

Esto permitiría cubrir todas las posibilidades y le permitiría conocer al individuo hasta que punto lo ampara una norma. Esta idea es similar a la expresada por Zaffaroni cuando dice que “la construcción dogmática no persigue más que hacer segura para el individuo la aplicación del derecho en un estado de derecho” (1987, 230). Por lo cual, este conocimiento se convierte en manuales hechos gracias a la hermenéutica.

Ahora bien, considero que la investigación jurídica pura se puede dividir en dos niveles: el hermenéutico y el teórico. Sin embargo, no debemos olvidar que un tipo de investigación muy importante, que nutre a las dos anteriores, son las que se llevan a cabo dentro de la filosofía del derecho. Veamos un ejemplo de lo afirmado anteriormente: La actual *teoría de la pena* se encuentra dentro de un tipo especial de filosofía del derecho, en la filosofía del derecho penal. Esta teoría fue nutrida por los trabajos filosóficos de Kant y Hegel, entre otros. Si nos damos cuenta, tanto Roxin como Jakobs, utilizan esas nociones para realizar investigaciones dentro de la teoría del delito. Este es nivel teórico de la investigación jurídica pura, al cual aludí hace instantes. Un ejemplo claro del siguiente nivel, que tiene que recurrir forzosamente a los conocimientos teóricos, es el libro *Manual del derecho penal: parte general* de Luis Miguel Bramont-Arias Torres. En esta oportunidad me ocuparé únicamente de este nivel.

El nivel más bajo, se dedica a hacer hermenéutica (o interpretación) de las leyes, jurisprudencias, e incluso de las hermenéuticas realizadas por otros juristas. Este modo de trabajar lo describe ya Cicerón cuando nos da a conocer que de una sola ley “nacen consecuencias innumerables, de las cuales están llenos los libros de los jurisconsultos” (s/a, 102). Kelsen, por su parte, creía que la interpretación era la única labor del científico del derecho. Esta postura fue trabajada de una mejor forma por Alchourron y Bulygin (1993), quienes se propusieron ampliar la postura kelsiana con la Lógica. Ellos lograron hacer una hermenéutica axiomatizada, pero hermenéutica al fin y al cabo, que, según he visto, en derecho se llama dogmática, por cuanto, al ser las normas jurídicas precisamente normas; es decir, son textos que prescriben, la hermenéutica toma características propias. Así pues, a este modo de investigar se le ha llamado *método dogmático*, y puedo decir, por lo que se hace en las investigaciones jurídicas de este nivel, que consiste en esta sucesión de pasos²:

² Aprovecho la oportunidad para informar que varias de las nociones acá vertidas han sido mejor trabajadas, aunque con otra finalidad, en mi tesis “Discusión sobre la naturaleza epistemológica del derecho” (Sánchez Zorrilla 2009).

(1) Se debe saber qué significa la parte del texto de la Ley a investigar. Para lo cual se suele remontarse hasta Roma o sus orígenes y reconstruir el camino hasta llegar al texto estudiado.

(2) Luego se procede a **imaginar** la totalidad posible de casos que puede resolver esta norma, de tal manera que también se le pueda hallar sus límites, estos límites pueden ser teóricos o prácticos. Los límites teóricos de una norma jurídica se producen cuando esta norma contradice, o bien otras norma jurídica, o teorías jurídicas o principios del derecho; en cambio, son prácticos cuando existen casos que la norma jurídica no puede resolver.

(3) También se puede comparar a esta norma jurídica de un determinado Estado con el tratamiento que recibe en otros Estados, con esto se complementa lo señalado en los dos puntos anteriores.

(4) Lo indicado en el punto (2) traería como consecuencia detectar una norma que rompa con todo el sistema de normas. O en su defecto, poder determinar los casos que escapan a lo establecido por la norma jurídica, y por tanto, un vacío que permitiría la dación (o modificación) de la Ley.

(5) Finalmente se presenta una nueva Ley (o se modifica la anterior) para permitir que se supere el efecto detectado.

Lo último no sería calificado por Kelsen como labor científica (sino como política jurídica), pero se hace hoy, aunque de un modo inadecuado. La influencia de Kelsen se convierte actualmente en un prejuicio absurdo que impide que el jurista, que se cree científico, pueda realizar un trabajo más completo por el miedo de convertirse en legislador, porque de ese modo ya no sería científico sino técnico. No se puede creer que es mejor ser científico a ser técnico sino es desde la ignorancia. Kelsen sabía muy poco de epistemología y nada de filosofía de la técnica, que es mucho más rica y compleja que la de la ciencia.

Lo señalado en el punto (4) no se presenta si se cree en el Postulado de la Completitud del Derecho (Alchourron y Bulygin 1993, 90); cuando esto ocurre, la labor del dogmático es la de hallar los principios generales que subyacen a las norma jurídica, de tal modo que al combinarse con dichas normas permitan solucionar todos los casos que puedan presentarse. Para Roxin la dogmática “tiene que ejercer política criminal en el marco de la ley, es decir dentro de los límites de la interpretación” (1997, 225). Esta afirmación de Roxin se puede considerar como un paso más allá de lo sostenido por Kelsen, que lo aproxima más a Alchourron y Bulygin.

Para hacer una mejor investigación jurídica en la actualidad se la suele hacer utilizando el *método científico*. Sin embargo, no debe confundirse el hecho de que las reglas del *método científico* puedan ser empleadas en investigaciones jurídicas, con que el producto de esa investigación sea científico. De hecho, el *método científico* puede ser empleado para realizar cualquier tipo de investigación con rigor; pero que se emplee este método no convierte en científico el resultado. Bunge (1982, 42) señala que en las humanísticas se lo puede emplear tanto en la lingüística como en la filosofía, en otro libro nos hace ver que las teorías técnicas operativas utilizan el “*método de la ciencia*” (1997, 685), y en otro nos presenta más disciplinas que lo utilizan conjuntamente con algunos conocimientos científicos, “es lo que pasa, por ejemplo, con la medicina, el derecho y las llamadas ciencias administrativas” (Bunge 1999, 173).

Y aquí, ya para terminar, quisiera hacer una aclaración al respecto. Todos los manuales de metodología se han centrado en describir los pasos para investigaciones científicas puras y se ha dejado de lado las características particulares que tiene las investigaciones en tecnología, o en otras áreas del conocimiento. Así es que hay que tener mucho cuidado cuando se quiera emplear todas las nociones de estos manuales a otros tipos de investigaciones.

En la investigación jurídica pura sucede esto, se puede hacer uso del método científico, es decir, se puede plantear un problema, tener una hipótesis y un diseño de contrastación de hipótesis (gracias a la hermenéutica), pero muchos otros criterios que aparecen en los manuales como *la población y muestra*, *el tipo de investigación*, en fin... una serie de criterios que cuando se los unen y se mezclan, sin tener en cuenta la naturaleza epistemológica de la investigación jurídica pura, lo único que hacen es confundir y llenar de *sinsentidos* los escritos y en especial las tesis. Es más, no sé hasta qué punto sea correcto utilizar los criterios de alcance de investigación, como el *exploratorio*, el *descriptivo*, el *correlacional*, y el *explicativo* en la investigación jurídica pura. Habría que leer a Hempel para poder saber en qué consiste la explicación científica y si es posible utilizarla en la investigación jurídica pura. O en su defecto saber de que trata una explicación jurídica. Por eso sostengo que hay que ser muy cuidadosos con los criterios que usemos en nuestra investigación, siempre debemos recurrir a ejemplos para poder saber cuáles pueden ser utilizados y cuáles no, pues muchas nociones de metodología de la ciencia no tienen cabida en la investigación jurídica pura.

Lista de referencias

- Alchourron, Carlos E. y, Eugenio Bulygin. 1993. *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*. Trad. de los autores. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- Cicerón, Marco Tulio. s/a. *De las Leyes*. Versión de N. A. Rufino. Buenos Aires: Editorial TOR.
- Bunge, Mario. 1982. *Epistemología*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.
- _____. 1997. *La investigación científica: su estrategia y su filosofía*. Traducción de Manuel Sacristán. Barcelona, España: Ariel.
- _____. 1999. *Vigencia de la filosofía*. Lima, Perú: Fondo editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- De Trazegnies Granda, Fernando. 2000. La verdad sobre Kelsen. *Foro jurídico*. n° 7 (agosto):268-279.
- Kelsen, Hans. [1960] 1982. *Teoría Pura del derecho*. 2da. ed. Trad. de Roberto J. Vernengo. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Roxin, Claus. 1997. *Derecho penal: parte general tomo I*. Trad. de Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y, Javier de Vicente Remesal. Madrid: Editorial Civitas, S.A.
- Sánchez Zorrilla, Manuel. 2009. Discusión sobre la naturaleza epistemológica del derecho. Tesis para obtener el título de abogado en la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl. 1987. *Tratado de derecho penal (parte general)*. t. 1. Buenos Aires: EDIAR.